

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ

Эшмуродова Севинч Шухратовна

Студентка 3 курса кафедры физической культуры ТДПУ им. Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10686283>

Аннотация. В статье представлены основные направления приобщения детей дошкольного возраста к занятиям физической культурой на основе интеграции процесса обучения, направленного на изучение различных предметов в контексте двигательной деятельности, как основы формирования активной жизненной позиции относительно занятий физической культурой, направленных на формирование ценностного потенциала здоровья современного общества.

Ключевые слова: дошкольники, здоровье, интеграция, совокупность развития, физическая культура, занятия.

Образовательные реформы, которые проводятся в Узбекистане не первый год, в глобальном понимании определяют изменения во всех сферах жизни человека на сегодняшний момент времени. При этом необходимо отметить, что физическая культура на сегодняшний момент времени является одной из наиболее популярных сфер деятельности, так как пришло понимание того, что физическое воспитание имеет немаловажное значение в процессе воспитания подрастающего поколения и как основа дальнейшего эффективного развития общества и в частности Узбекистан.

Системность образования, и в том числе в сфере физической культуры, на сегодняшний момент времени является одним из важных направлений, так как отвечает дидактическому принципу системности и последовательности в обучении. Данный аспект имеет немаловажное значение именно как основа здорового социума и, следовательно, эффективного развития общества на длительный период времени, ибо ценности, заложенные в дошкольном возрасте, рассматриваются различными специалистами как основополагающие на протяжении всей жизни.

При этом необходимо учитывать, что на сегодняшний момент времени определены различные несоответствия между реальными и прогрессивно растущими потребностями современного общества, и одной из этих потребностей является именно здоровье детей, так как одна из проблем современной Узбекистан проявляется именно в увеличении детей как школьного, так и дошкольного возраста с ослабленным здоровьем или же с различными психосоматическими заболеваниями.

В дошкольном возрасте формируются основополагающие знания по многим дисциплинам при этом необходимо учитывать, что ребенок дошкольного возраста воспринимает окружающую действительность, языком звуков, красок, эмоций, при этом он мыслит целостно, не отделяя один раздражитель от другого. Поэтому решение целей образовательного процесса в области физической культуры, необходимо увязывать с развитием целостного восприятия дошкольника как активную личность в деятельности.

Это является важнейшей теоретическо-методологической и содержательно-организационной составляющей целенаправленного диалога как руководителей физической культуры, так и воспитателей дошкольного образовательного учреждения в области физической культуры.

Необходимо отметить, что узконаправленное изучение определенного материала не дает эффективного обучения и не может приобщить ребенка к ценностям телеснодвигательной культуры и основ здоровья, так как это необходимо формировать в целостном представлении на основе интегрированного процесса обучения в который вовлечены все участники, а не только узконаправленные специалисты.

На сегодняшний момент развития общества необходимо у дошкольника формировать целостное представление не только об обучении и воспитании, но и о внутренней природе человека как основы развития во всех сферах жизни, что будет гарантом целостного образовательного процесса дошкольников, а также сформирует для дальнейшей жизнедеятельности главные направления деятельности основанные на понимании ценности занятий физической культурой и ведения здорового образа жизни.

Сосредоточенность воспитателей и руководителей физической культуры дошкольного образовательного учреждения на интеграции процесса физического воспитания в различные области образования дошкольников должна основываться на следующих предпосылках:

- образованность воспитателей в сфере физической культуры должна основываться на специфике обучения различным направлениям деятельности на основе физической культуры, то есть происходит формирование телесно-двигательной культуры;
- воспитателю необходимо владеть умениями и навыками формирования двигательных действий не только прикладного характера, но и направленного, что будет способствовать оздоровительной составляющей образовательного процесса дошкольников;
- в процессе деятельности руководитель физической культуры должен не только учитывать возрастные физиологические особенности деятельности детей дошкольного возраста, но и их предметно-смысловое развитие;
- воспитателю в собственной деятельности необходимо основываться на интеграции процесса умственной и физической составляющей, что является немаловажным в процессе формирования личности ребенка;
- руководитель физической культуры в процессе деятельности должен применять различные формы и методики развития дошкольников в контексте интеграции различных предметов.

В процессе деятельности как воспитатель, так и руководитель физической культуры являются системообразующими факторами педагогического организационно интегрирующего обеспечения физкультурного образования дошкольников, их физического воспитания и формирования физической культуры личности.

На сегодняшний момент времени многие дошкольные образовательные учреждения пытаются внедрять программы различной направленности, которые не всегда являются эффективными, при этом адаптация программ часто приводит к искажению сути, так как разрабатываясь как инновационные они не всегда отвечают материально-технической базе учреждения, квалификации кадров, применяемым методикам и уровню физического развития детей в конкретном учреждении. При этом

необходимо учитывать, что не все применяемые методики способны в полной мере реализовать необходимый объем двигательной активности подрастающего организма. В современной системе образования в области физической культуры реализуются программы, технологии и методики, направленные на снижение уровня заболеваний, повышение физиологических и психологических функций организма ребенка, а, следовательно, и его умственного и образовательного потенциала.

При этом не учитывается, что целенаправленная двигательная деятельность может проходить не только на занятиях физической культурой с руководителем физического воспитания, а также в процессе проведения воспитателем утренней гимнастики, физкультпауз и физкультминуток в рамках занятий по предметам, формирование у дошкольников различных знаний в интеграции занятий физическими упражнениями, прогулок на свежем воздухе с проведением подвижных игр и элементов спортивных игр. Данный подход обеспечит не только повышение двигательной активности детей, но и будет способствовать более эффективному образовательному процессу, так как умственная деятельность основанная или переплетенная с двигательной деятельностью формирует более устойчивую познавательную активность именно у детей дошкольного возраста.

На основании данного подхода у дошкольников происходит формирование осмысленного представления о потенциале физической культуры и его использование в различных аспектах, овладение понятийным аппаратом и основами его применения не только в процессе физкультурной деятельности, понимании механизмов двигательной деятельности, основанном на образном сравнении и полученных знаниях в процессе интеграции физической культуры с другими предметами, создаются предпосылки для формирования личной ориентации в выборе форм и средств двигательной активности в дальнейшей жизнедеятельности и следовательно формируется активная позиция относительно занятий физической культурой и все что с этим связано.

Следовательно, можно заключить, что двигательная деятельность является основополагающим в дошкольном образовании так как не только формирует естественные двигательные навыки, обеспечивает полноценное физическое развитие, развитие физических качеств и способностей, но и формирует социальный, коммуникативный, мотивационный, потребностный, познавательный, деятельностный, интеллектуальный, и речевой потенциал. Все вышеизложенное в совокупности не только развивает личность в целом, а формирует ценностное отношение дошкольников к собственному здоровью и, следовательно, является основой дальнейшего эффективного развития общества.

References:

1. Рустамов, Л. Х. (2013). Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания. *Педагогика и современность*, (3), 69-76.
2. Рустамов, Л. Х. (2013). Физическая культура и ее влияние на организм человека. In *Актуальные вопросы современной науки* (pp. 99-103).
3. Рустамов, Л. Х., & Зайниддинов, Т. Б. (2013). Основные средства физической культуры и классификация упражнений. *Педагогика и современность*, (5), 137-140.

4. Курьсь В. Н., Евстигнеева М. И. Содержание и соотношение понятий «физическая культура личности» и «телесно-двигательная культура» Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2013. № 1 (95). С. 84–89.
5. Рустамов, Л. Х., Утанов, Т. А., & Нигманов, Б. Б. (2015). Назначение и задачи профессионально-прикладной физической подготовки будущих учителей. *Молодой ученый*, (11), 1476-1478.

INNOVATIVE
ACADEMY